

Étudier les failles d'Haïti jusque dans sa diaspora : enjeux méthodologiques et épistémologiques

Rebecca CADEAU

Affiliation de l'auteur :

Doctorante en Géographie et aménagement à l'université Sorbonne Paris Nord (USPN),
laboratoire Pléiade et laboratoire TRAMES de l'Université de Montréal.

Pour citer cet article :

Cadeau R., « Etudier les failles d'Haïti jusque dans sa diaspora : enjeux méthodologiques et épistémologiques » dans Actes des journées d'étude 'Failles haïtiennes' du 16 et 17 novembre 2023 à Sciences Po Bordeaux, en ligne [adresse URL]. DOI : 10.5281/zenodo.18598148

Résumé :

Le 16 mars 2020, l'annonce de l'Elysée de confiner la France à l'échelle nationale afin d'éviter le débordement de la crise causée par la propagation du virus Covid-19 a impacté tous les groupes sociaux, dont les diasporas. Elle a nécessité une réorganisation de l'espace de vie et une adaptation aux consignes sanitaires censées aider à « rester en vie » afin de pouvoir continuer à « être en relation avec le monde ». Cet article propose une réflexion sur la méthodologie des recherches en sciences humaines et sociales au cours de cette crise épidémiologique, plus précisément sur la façon d'enquêter sur la diaspora haïtienne en temps de crises conjoncturelles enchevêtrées dans des crises structurelles. Comment donc saisir des crises qui se succèdent, voire se chevauchent au point d'aboutir à un état de crise ? Quelles sont les incidences des crises sur un terrain de recherche et la manière d'enquêter ? Le choix d'une enquête à distance comme alternative durant les confinements semble non seulement permettre de diversifier les entrées sur le terrain (Morange, Schmoll, 2016) mais aussi d'accéder à un plus large champ de territorialités.

Mots-clés :

Haïti - Migration - Crises - Diaspora – Failles

Introduction

Les « failles » sont au sens propre, d'après la définition du dictionnaire *Le Robert*, une « fracture de l'écorce terrestre, accompagnée d'un glissement des parties séparées » et, au sens figuré, un « point faible, défaut »¹. Par un glissement du sens figuré, nous assimilons le « défaut » que représente la faille à un facteur capable de provoquer des crises dans un contexte de vulnérabilité. Notre réflexion, occasionnée par les Journées d'études sur les « Failles haïtiennes » à Sciences Po Bordeaux et au laboratoire LAM (Les Afriques dans le Monde), en 2023, dans le cadre du projet Osmose de l'ANR, s'inscrit dans le cadre de notre thèse de doctorat de géographie en cours, portant sur l'espace diasporique haïtien en comparant les aires de Paris et Montréal².

Après le séisme du 12 janvier 2010 en Haïti, les inégalités socio-économiques ont été exacerbées et la crise socio-économique s'est accrue. Ce tremblement de terre a enclenché plusieurs nouvelles crises, et ce à plusieurs échelles. Les crises politiques qui ont créé, entre autres, un climat d'instabilité et d'insécurité sous les gouvernements du PHTK³ à partir de 2012, ont provoqué un mouvement d'émigration dans un contexte de « crise migratoire mondiale » dans les pays d'arrivée, pour reprendre l'expression de Myron Weiner (1995). Le politologue faisait alors référence aux politiques migratoires sélectives, restrictives, et aux problèmes sécuritaires dans les pays récepteurs qui connaissent en effet des situations de crise socio-économiques dans des contextes démographiques défavorables avec des besoins de main d'œuvre bon marché corrélés à des difficultés à accueillir des personnes qualifiées. Une décennie après le séisme, pour interroger la structuration de la diaspora haïtienne dans un contexte de crise non pas structurelle mais bornée dans le temps, il nous est paru pertinent d'analyser la période du Covid-19 : comment, dans ce contexte si spécifique de crise épidémiologique mondiale, la diaspora haïtienne a-t-elle tenu ensemble autour d'un « référent origine », lui-même en proie à des crises quasi-permanentes ?

n étudiant les lieux et les territoires tamouls dans la région francilienne, Anthony Goreaud-Ponceaud (2008 a) a montré que, au-delà de la diversité des groupes sociaux et des statuts administratifs, « les conditions d'existence d'une communauté tamoule diasporique en France sont liées à un sentiment d'appartenance et à une culture diasporique » (p. 2). Pour ce géographe, la diaspora est tout autant une notion géographique qu'une catégorie sociale, et est formée des dimensions économique, politique, sociale et individuelle comprenant chacune des caractéristiques propres ayant en commun l'expression d'un lien, d'une filiation avec le « référent-origine ». Cet élément fédérateur permet de construire une « mémoire collective ». Comme un fil d'Ariane, il s'avère donc l'élément capable de fédérer les lieux de la migration « ici », dans le pays d'installation, « là-bas », dans le pays d'origine, et « ailleurs » dans les autres lieux. Emmanuel Ma Mung (2012 a), dans son « Enquête exploratoire sur le web des Chinois d'Outremer », reconnaît aussi que « la spatialité et la temporalité d'une diaspora sont configurées par la référence à l'origine » (p. 4). Nous nous inspirons ici de l'ensemble de ces travaux.

¹ Voir le Robert en ligne sur le site : <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/faille>

² Thèse ayant pour titre « Migrations internationales haïtiennes : espaces de l'entre-deux ? pour une analyse comparative de la territorialisation de l'espace diasporique haïtien : les cas des régions parisienne et montréalaise » et dirigée par Marie REDON (Université Toulouse Jean Jaurès, associée au Laboratoire Pléiade de l'Université Sorbonne Paris Nord) et Violaine JOLIVET (Université de Montréal, Laboratoire TRAMES).

³ « Parti haïtien Tèt kale » (PHTK) que l'on peut traduire littéralement par « Parti haïtien Crâne rasé ».

Organisée en trois parties, cette réflexion s'attachera à présenter notre travail de recherche en cours et quelques-uns de ses résultats afin d'en expliciter les procédés méthodologiques. La première partie permet de caractériser la crise et d'identifier ses dimensions. La deuxième vise à présenter quelques-unes des difficultés méthodologiques rencontrées durant le travail de thèse et les stratégies de contournement adoptées pour faire avancer l'enquête. La troisième esquisse une analyse des observations des liens diasporiques pour, au final, appréhender les formes de ces derniers en période de crise.

I. Enquêter sur une diaspora en provenance d'un « espace en crise »

Dans leur article sur les espaces de la crise en Amérique latine, qui questionne le futur en géographie, Alexis Sierra, Cécile Faliès et Maud Yvinec (2021) attribuent l'expression « espace de la crise » à l'Amérique latine en considérant les angoisses, les dystopies et les anticipations de catastrophes caractérisant cette région pourtant riche en utopies, mythes mobilisateurs, mouvements sociaux et idéologies. Ici, nous leur empruntons leur expression pour caractériser « l'espace haïtien » (Anglade, 1982 a), en proie à des crises structurelles et conjoncturelles depuis la fondation du pays. La figure 1 présente, tels que nous les appréhendons dans notre raisonnement en cours, les principaux moments de crise mais aussi de victoire, de liberté et de grande commémoration ayant marqué les siècles haïtiens.

Figure 1 : Frise des deux siècles haïtiens

Rappelons ici, avec la géographe Marina Salles citant Fernand Braudel (2021), qu'une crise décrit une « situation critique, un moment de rupture brutal aux conséquences

imprévisibles » relevant « [du] temps court de l'événement ». Elle en propose une autre acception, désignant la crise comme « un ensemble de dysfonctionnements politiques, sociaux, économiques et écologiques qui pourraient bien, à terme, déboucher sur de graves désordres ». Aussi, les crises qui durent ont-elles des conséquences sur l'économie comme une récession sur les salaires ou la valeur du capital, la faillite, etc. L'extension du domaine de la crise est aussi soulignée par les géographes Michel Desse et Mario Sélise (2010),

la crise est une dégradation soudaine de l'économie, du climat social ou de l'environnement, marquée par l'incertitude du fait de l'interdépendance, de la globalisation des échanges et de la mondialisation de l'économie et des opinions. Elle se marque par son extension aux différentes échelles des territoires, du mondial au local, aux différents secteurs d'activités, aux différentes classes sociales et par son installation dans une temporalité imprécise (p. 2).

En ce sens, nous pouvons considérer que la diaspora haïtienne s'assimile à une double incarnation territoriale et sociale des crises locales et globales. Attachons-nous, dans un premier temps, à la dimension d'incarnation territoriale, l'idée étant que les pics des crises provoqueraient des mouvements migratoires qui viendraient se superposer et se mêler aux précédents.

La population haïtienne, de l'ordre de 12 millions d'habitants (selon l'Institut haïtien de Statistiques et d'Informations), compterait plus de 2 millions d'habitants en dehors du territoire national. Depuis le XX^{ème} siècle, ils sont dispersés un peu partout sur le globe (dans la Caraïbe et notamment chez le voisin dominicain, en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique), comme l'a démontré le géographe Georges Anglade (1982 b). Depuis les années 2010, on les retrouve également de plus en plus nombreux en Amérique du sud (Audebert, Handerson, 2022 ; voir la carte de la dispersion des « Haïtiens dans le monde » de Georges Anglade actualisée dans Cadeau, 2021).

Les crises étant définies comme « à la fois un événement brutal, une rupture, mais aussi une évolution longue qui révèle des faiblesses structurelles, inhérentes à un système », le cas d'Haïti semble particulièrement adapté à un questionnement sur les crises multiples et multiscalaires⁴. La compréhension de cette « rupture » de la stabilité conduit nécessairement à étudier les temporalités des crises. La géographie s'intéresse aussi aux crises en lien avec les accidents et catastrophes écologiques, humains et technologiques ainsi qu'aux crises sanitaires capables d'occasionner des « états de crise ».

Dans un second temps, la diaspora haïtienne s'avère une incarnation sociale qui présente, comme les autres, une grande diversité de profils sociologiques et de trajectoires migratoires. La composition sociale des migrations internationales haïtiennes présente des classes populaires, des classes moyennes et des classes aisées, sans que cela ne soit quantifiée. La diversification des motifs et des contextes de départ qui varient et s'entremêlent entre causes politiques (instabilité, persécution), économiques (opportunités d'emploi, salaires alléchants), familiales et d'études montre que différentes couches sociales ont été touchées par le phénomène migratoire à des moments différents. A partir du gouvernement des Duvalier, on a observé, en lieu et place aux mobilités des ouvriers saisonniers qui, depuis le début du XXe siècle, partent temporairement pour revenir, l'installation d'une grande partie de l'élite à

⁴ Voir le site de Géoconfluences, <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/crise>

l'étranger suivie des autres classes sociales (DeWind, Kinley III, 1988). Cette diaspora ne forme donc pas un bloc monolithique.

Ainsi, dans le cadre de nos recherches de thèse, sur 12 interviewés rencontrés en France ayant migré en Europe de l'ouest entre les années 1960 et le milieu des années 1980, 8 disent être partis à cause de la dictature des Duvalier (1957–1986), même s'ils ne sont que deux à avoir été directement victimes du régime, les autres déclarant avoir eu peur d'être pris pour cible. Et sur 26 immigrants haïtiens en Amérique du Nord (rencontrés à Montréal), 14 évoquent la « terreur » comme motif de leur départ ou de leur non-retour.

En outre, les classes sociales ne sont pas également réparties dans l'espace diasporique. Des territoires comme la France hexagonale et le Québec représentent une forte concentration d'intellectuels, d'écrivains, d'étudiants et de membres de l'élite haïtienne, comme le montrent nos enquêtes : sur 49 individus rencontrés (dont 23 en Ile-de-France et 26 dans l'agglomération de Montréal), nous avons observé une diversification au fil du temps en termes de genre, d'origine géographique et d'origine sociale. Ces individus incarnent les mobilités choisies et forcées des années 1960 aux années 2020 ; certains de leurs récits relatent des mouvements de retour d'individus actifs partant de Montréal pour se réinstaller en Haïti pendant un moment de stabilité politique, économique et de calme considéré comme une période hors-crise. D'autres, surtout en Île-de-France, ont plutôt souhaité retourner au pays de départ à leur retraite. Ces mouvements de départ et de retour amènent à interroger la façon dont les Haïtiennes et Haïtiens « font commun » (Bollier, 2014 ; Nicolas-Le Strat, 2016) à l'extérieur de leur pays quand la « mémoire collective » (Halbwachs, 1950) semble s'effriter.

II – Quelle méthodologie adapter à des crises à géométrie et à échelle variables ?

Si, indéniablement, les crises conjoncturelles s'enchaînent avec des freins au développement économique qui remontent aux premières décennies post-indépendance, en 1804 (voir notamment Dorigny et alii, 2021 ; Joachim, 2014), l'histoire d'Haïti n'est pas uniquement tissée de crises. Des moments de stabilité, de croissance, de suffisance alimentaire, d'équilibre écologique et de sortie de crise ont aussi marqué le territoire (Bellande, 2019 ; Cohen, 2011 ; Hector, 1998). Dans ce cadre, on peut dire que « la crise indique un moment qui rompt la linéarité de la continuité temporelle pour laisser entrer un événement – endogène ou exogène – qui la change et introduit la possibilité de déclin » (Mounguengui, Afia, Jean-Joseph, 2011, p.8).

Georges Anglade (1995) a considéré deux grands moments historiques de crise provoquant des départs massifs du pays. Premièrement, dans un contexte d'occupation étrangère par les Etats-Unis, de 1915 à 1934, la « traite verte » constitue une migration de travail composée essentiellement de paysans qui partent travailler dans les industries sucrières à Cuba et en République dominicaine, premier pôle des migrations internationales haïtiennes (Cadeau, op. cit.). Cette migration forcée permet de fuir la répression de la résistance à l'occupation étasunienne, les travaux forcés, l'expropriation des paysans ou le déboisement des forêts. Deuxièmement, durant la dictature des Duvalier (1957-1986), des départs massifs sont observés entre 1965 et 1985. Les émigrants partent d'Haïti vers d'autres territoires de la Caraïbe et de l'Amérique du nord, qui sont alors les deux destinations majeures de cette migration. Du côté du pays de départ, un contexte d'instabilité, de persécution politique et de déprise économique à l'échelle nationale, alors que, de l'autre côté de la frontière insulaire, c'est une période de croissance et de diversification de l'économie dominicaine (Wooding, Moseley-Williams,

2009). Au-delà, la reconstruction d'après-guerre en Europe et le développement des moyens de transport (Audebert, Calmont, 2003) par la suite ont créé et encouragé une dynamique de répulsivité du pays de départ et d'attractivité des pays d'arrivée.

Aussi, force est de constater également que les crises répétées en Haïti rendent le territoire répulsif pour certaines catégories de sa population, tandis qu'il s'avère attractif pour toute une série d'Organisations non-gouvernementales dont Sauveur Pierre Etienne (1997) analyse l'invasion, d'institutions internationales et d'organisations internationales. A titre d'exemple, nous pouvons citer l'armée étatsunienne, les forces onusiennes, les expatriés travaillant pour de grandes firmes ou grandes associations étrangères, les religieux, les missionnaires, etc. comme le montrent bien des travaux récents. En même temps que des Haïtiennes et Haïtiens migrent vers l'extérieur du pays pour « *al chèche lavi* »⁵, des étrangers, pour qui ce pays représente un bassin d'emploi ou tout au moins un pôle attractif à l'échelle de la Caraïbe, immigrent en Haïti.

Pour mieux appréhender la complexité de ces mouvements migratoires et circulatoires, nous complétons la périodisation de Georges Anglade avec deux autres moments forts du phénomène : la période post-dictatoriale (1990 - 2004) et la période sismique (2010 à nos jours). La subdivision des périodes est guidée par les moments de paroxysme des crises, par les pics des mouvements migratoires mais aussi par les contextes, les tendances et les régimes politiques nationaux et internationaux. Dès lors, notre recherche qui s'étend des années 1960 aux années 2020 propose une périodisation des mobilités haïtiennes composées de quatre grandes périodes de départs, de retours et de circulations importants (voir figure 2). Si les retours peuvent être presque tous aussi massifs que les départs, souvent causés par des crises politiques et socio-économiques dans les pays d'arrivée ou d'installation (comme le massacre des migrants haïtiens orchestré en République Dominicaine par le dictateur Rafael Leonidas Trujillo en 1937 ou les retours forcés des Etats-Unis depuis le programme d'interdiction de l'administration Reagan refoulant les « boat people »), ces mouvements sont très peu chiffrés. A partir des années 1980, les graphiques ci-dessous ne représentent pas les retours par manque de chiffres.

⁵ Se traduit littéralement par « aller chercher la vie », mais l'expression peut aussi bien vouloir dire : en quête d'emploi, de mieux être, de sécurité et de paix en fonction de la situation du locuteur qui l'utilise et du mobile de son projet migratoire (qu'il s'agisse d'une migration interne ou internationale). Comme le précise Evens Jabouin (2018), elle peut aussi se traduire par « partir chercher refuge ».

Figure 2 : Les mobilités entre Haïti et d'autres territoires pendant quatre grandes périodes

Les graphiques ci-dessus sont établis par l'auteure à partir de sources mixtes notamment les travaux de Jean-Claude Icart (1987), de Ratia Camille (2002), de Cédric Audebert et Joseph Handerson (2002) et les sites de Statistique Canada, du Bureau United States Census, de l'INSEE (Institut national de la Statistique et des Etudes économiques) et de l'OIM (Organisation internationale pour les Migrations).

Par effet de sillage, notre thèse de géographie débutée en septembre 2019 a été impactée par maintes turbulences au niveau de l'enquête. Nous avons dû revoir notre démarche au fur et à mesure des événements. Trois difficultés méthodologiques et épistémologiques causées par les crises de 2018 à 2025 sont soulignées ici, au niveau du calendrier de l'enquête de terrain, du pays d'origine et du terrain de recherche.

Au niveau des temporalités de l'enquête

La thèse, conçue comme une étude comparative entre les communautés haïtiennes dans les agglomérations parisienne et montréalaise, aurait dû être documentée au fil d'allers et venues entre les deux terrains afin de comparer les données recueillies de chaque côté de l'Atlantique. A cause des fermetures des frontières canadiennes entre 2020 et 2022, nous avons réalisé une enquête de terrain sur un temps plus long à Paris (2019 à 2022) tandis que nous avons mené une ethnographie raccourcie, seulement durant 2 mois et deux semaines à Montréal (2023⁶).

Dès lors, le choix de la démarche comparative a été repensé, car il a fallu redéfinir notre approche et notre positionnement afin de préciser ce que nous comparons et dans quelle perspective. Pour éviter de « comparer l'incomparable » (Détienne, 2001), ce travail ne s'applique pas à confronter des données quantitatives mais à les analyser qualitativement afin de comprendre des logiques socio-spatiales et des processus mobilières multi-situés. L'objectif est de « dégager des structures ou des récurrences et réduire la complexité, constituer une totalité intelligible » (Rebotier, 2010, p. 4) à partir de la mise en miroir avec un autre territoire francophone.

Au niveau d'Haïti, pays d'origine

Deux conséquences majeures des crises récentes (voir la figure 3) sont observées en Haïti : les crises entravent les retours de la plupart des migrants dans leur pays d'origine, mais elles stimulent aussi des candidatures au départ et, à l'aide des appels à migrer et des dispositifs d'accueil, elles intensifient les mouvements migratoires. L'accueil des migrants qui traversent la frontière entre le Canada et les Etats-Unis au cours des années 2020 montrent une volonté d'encourager la migration. Pour ce qui est de la France, celles et ceux qui font des retours réguliers en Haïti (elles sont huit sur 23 personnes interrogées) décrivent leur pratique d'un espace géographique ressemblant à un espace d'entre-deux entre l'Amérique et l'Europe : quand le climat sécuritaire ne les dissuade pas de voyager, ils partent deux, trois, voire six mois en Haïti et reviennent en France le reste de l'année. A Montréal, 25 interviewés sur 26 disent ne pas retourner dans leur pays d'origine depuis la montée flamboyante de l'insécurité dans les années 2020.

⁶ Cette année marque à la fois la fin de notre contrat doctoral pour la thèse et à la fois la date limite des financements de la Région Île-de-France (Bourse Mobilités Île-de-France Doctorants 2020-2023) et de l'Institut des Amériques obtenus pour le terrain canadien (Bourse Aide à la Recherche doctorale 2022).

Figure 3 : Frise des dernières crises en Haïti

Parfois, les mouvements de départ se font vers plusieurs destinations : c'est pourquoi la présente recherche, qui se concentre sur le Canada et la France hexagonale, ne peut pas faire l'économie d'une analyse de la dynamique circulatoire transnationale impliquant tout le continent américain et dont les territoires majeurs sont la République Dominicaine, le Brésil, le Chili et les Etats-Unis et révélant, par moment, une facilité apparente à traverser les frontières. Sans travailler sur la migration haïtienne vers les Etats-Unis, nous devons tenir compte de l'exemple de la procédure de libération conditionnelle humanitaire comme l'un des derniers et plus évocateurs appels à migrer. Il s'agit du parrainage d'une personne légale et en règle avec la justice permettant l'obtention d'un visa d'entrée d'une période de deux ans pour les ressortissants haïtiens sur le territoire étasunien. Un permis de travail peut être aussi accordé à ces derniers, d'où l'entrée de jusqu'à 30 000 Haïtiennes et Haïtiens aux Etats-Unis à partir de 2023⁷.

⁷ La page web consultée le 1er août 2024 a été supprimée. Mais le site fonctionne et reste disponible pour d'autres recherches et la consultation des archives des administrations antérieures à celle de 2025-2028. Voici l'URL : <https://www.state.gov/translations/french/ladministration-biden-harris-annonce-de-nouvelles-mesures-de-controle-des-frontieres> . Dans les archives, nous avons retrouvé une conférence de presse des secrétaires Anthony J. Blinken et Alejandro Mayorkas du 27 avril 2023 rappelant la décision du gouvernement Biden en question prise en janvier 2023 de la même année.

En Haïti, la procédure aurait été suspendue en 2024 dans le contexte des élections présidentielles états-uniennes pour suspicion de fraude dans le pays de départ. L'administration de Donald Trump, s'inscrivant dans une autre vision de la migration, y a mis fin le 20 janvier 2025⁸ et a décidé de ne pas renouveler les papiers de ces immigrés. A l'origine, la procédure a été conçue pour les ressortissants vénézuéliens en 2022⁹, mais le gouvernement de Joseph Biden et de Kamala Harris (2021-2025) l'a étendue aux ressortissants haïtiens, cubains et nicaraguayens en octobre 2022¹⁰. En Haïti, cet appel a permis d'intensifier les mouvements migratoires qui, depuis 2010, se dirigent vers la partie sud du continent en attendant de remonter vers la partie nord.

Au niveau du terrain francilien

Avant la crise épidémiologique de 2020, nous avons enquêté sur les associations haïtiennes et franco-haïtiennes en Ile-de-France en poursuivant deux objectifs : celui de pouvoir « compter avant de raconter » (Jounin, 2014) et celui de cartographier l'espace géographique du groupe d'enquêtés dans cette agglomération. Nous avons discuté avec des responsables associatifs et participé à des réunions afin de nous rapprocher de ces acteurs dans le cadre d'une méthode qualitative qui nous permettra plus tard de recueillir des récits de vie. Cette enquête a été menée auprès d'une dizaine d'associations non religieuses et a permis d'observer les liens, les échanges entre cette région et le pays d'origine dans un double contexte de crise sanitaire « ici » (en France hexagonale) et à l'échelle mondiale, de crise politico-économique et de cycle de catastrophes, « là-bas » (en Haïti), à l'échelle nationale. Après avoir observé une cinquantaine d'événements associatifs (commémoration de fêtes nationales, cérémonies d'hommage, et activités socio-culturelles et culturelles) dans cinq départements de la région d'Ile-de-France entre septembre 2019 et janvier 2023, les actualités des pages *Facebook* et des groupes et forums de discussion *Whatsapp* nous ont aidé à, en quelque sorte, rester sur le terrain pendant les deux années de la crise épidémiologique (2020-2022).

Les associations étudiées sont implantées dans les différents départements de la région francilienne. Elles se trouvent majoritaires dans Paris intra-muros et la banlieue nord alors que la population se concentre en Seine Saint-Denis (22 000 Haïtiens) et le Val d'Oise (15 000 Haïtiens) d'après le recensement de l'INSEE (2019). Elles sont de type affinitaire, humanitaire, politique et religieux (Cadeau, op. cit.). Au regard de la porosité des types, certaines sont hybrides et présentent les caractéristiques socio-culturelles (promotion de l'art et de la culture du pays d'origine « ici ») et humanitaire (aide et soutien des semblables « ici » et « là-bas »). En cas de catastrophe ou de crise économique, elles font quasiment toutes des actions de solidarité (levée de fonds, distribution de kits alimentaires et de repas, collectes de produits alimentaires, de vêtements, de fournitures scolaires et de livres, demandes de subvention, envoi financier et matériel), à l'instar de l'association Secours populaire français (SPF)¹¹ par exemple, en faveur des couches défavorisées de leur région (Ile-de-France) ou de leur pays d'origine (Haïti). Dans cette perspective, elles visent à participer à la « sortie de crise » de leur pays d'origine et de leur pays d'installation collectivement.

Mais en mars 2020, quand le mot d'ordre était de « rester chez soi » en raison du Covid-19 et que l'espace public était inaccessible à la majorité de la population, sauf sous certaines

⁸ Voir le site : <https://www.americanimmigrationcouncil.org/blog/trumps-day-1-orders-use-fearmongering-to-expand-his-immigration-authority/>

⁹ Voir le site : <https://www.gazettehaiti.com/node/12276>

¹⁰ Voir le site : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2149607/etats-unis-fin-statut-legal-plus-500-000-migrants>

¹¹ Voir le site de l'association Secours populaire français : <https://www.secourspopulaire.fr/nos-actions/aide-alimentaire/>

conditions, comment a-t-on continué de « s'associer » ? Faute de mieux, et malgré les exigences du travail de terrain classique, nous avons dû enquêter à distance en nous adaptant aux limites du changement de support et de la non-présence du chercheur sur le terrain physico-spatial. Car « [e]n ces circonstances inédites, la ville ne fait plus société. L'espace public se désertifie et le débat démocratique attendra, jusqu'à nouvel ordre la sortie de la crise (...) » (Falaix, 2021 : p. 6). A ce propos, Anaïs Theviot (2021) partage la thèse de Deborah D'Amico-Samuels (1991) considérant que, depuis les années 1990 « le terrain est partout » via le téléphone portable (Theviot, *ibid.* : p. 5). « Il n'y a pas de division entre le domicile et le terrain car les deux existent dans le même contexte holistique de relations de pouvoir mondialisées » (Theviot, *ibid.*) soutient la politiste. Elle rappelle que plusieurs travaux ont expérimenté les dispositifs d'enquête de terrain à distance pour garder des liens avec les enquêtés. Pour sa part, elle a démarré son terrain sur « les reconfigurations du métier politique au prisme des big data lors des campagnes présidentielles américaine de 2020 et française de 2022 » en ayant pour guide les travaux d'anthropologues internationaux et des retours d'expériences de psycho-thérapeutes ayant mené des entretiens cliniques en visioconférence dans le contexte de confinement.

Ainsi, nous avons fait des observations directes et participantes à distance (sur *Facebook*, *Whatsapp*, *Zoom* et *Jisti*) et nous avons eu des conversations informelles (dont les résumés sont rédigés après coup) via le téléphone portable avec les responsables de plusieurs associations : Haïti Plus Juste, Conseil représentatif de la Communauté haïtienne de France (CORECOHF), Mouvement haïtien de France pour le Respect de la Constitution (MOHFREC), Mouvement haïtien de France (MhdF), l'Association pour le Rayonnement culturel d'Haïti et pour son environnement (ARCHE), Forum haïtien pour la Paix et le développement durable (FOHPDD), *Solid Sante* (Solide Santé), Mouvement des Citoyens unifiés (MCU) et Espace des Haïtiens vivant à l'Étranger (Espace-HVIE). Hormis le CORECOHF et le FOHPDD, regroupant des militants associatifs et des individus et comptant environ une cinquantaine de membres, les autres peuvent être considérées comme de plus petits groupes avec parfois moins d'une dizaine de membres. Nous avons repris l'enquête de terrain après le confinement pour compléter l'ethnographie numérique qui nous a permis d'être témoin des rivalités et conflictualités entre des acteurs et des individus d'une même association via certains commentaires, quelques échanges oraux et des reconfigurations de groupes *whatsapp*. Cela a aussi donné lieu à l'observation des interviewés pendant le déroulement des entretiens, un travail complémentaire pour les chercheurs et chercheuses (Blanchet, Gotman, 2002).

Par l'enquête via les réseaux socio-numériques, il était question de comprendre comment des associations diasporiques, composées majoritairement d'immigrants de première génération ayant exercé ou exerçant une activité professionnelle, réajustent ou pas leurs actions en temps de crise. Les liens qui semblent souder les membres au-delà du pays d'origine, de la langue et de la culture créoles sont l'affinité (des réseaux d'interconnaissance, des originaires de même lieu géographique, des anciens étudiants de même université en France), la politique et la solidarité. Il s'agit d'associations laïques dont certaines sont déclarées et d'autres ne le sont pas.

Leur usage des Technologies de Communication et de l'Information (TICs) nous a porté à considérer la relation qu'elles ont à l'espace virtuel comme lieu, et donc à prendre en compte « son potentiel spatialisant » comme le mentionne Ludovic Falaix (2021) en citant Marc Augé. En outre, l'ethnographie numérique pendant 3 ans (de 2020 à 2023) nous a amené à faire une découverte de sérendipité à savoir le cyberspace de la diaspora haïtienne. Cet espace est caractérisé par : la connexion des réseaux d'acteurs politiques, économiques et sociaux via divers moyens technologiques comme les *mailing list*, les réseaux socio-numériques (*Facebook*, *Whatsapp*) et les applications en ligne (*Zoom* et *Jitsi*) ; les flux d'informations échangés essentiellement sur Haïti ou sur les communautés diasporiques haïtiennes (textes,

audios, vidéos, flyers et messages vocaux) et les sites internet des acteurs gouvernementaux, organisationnels et associatifs.

Les associations les plus actives de la communauté se sont appropriées les applications de réunion en ligne (*Zoom*, *Jitsi*) et *Whatsapp* pour des appels de groupe. Elles ont créé chacune, au moins, deux groupes et forums de débat (un groupe *Whatsapp* animé par un *community manager*¹², le plus souvent le président ou la présidente) sur *Whatsapp* en fonction de leur taille et de leur organigramme. Ce sont des associations formées majoritairement d'universitaires, d'anciens étudiants, de professionnels capables de maîtriser largement les TICs. L'usage de ces outils permet de rester en contact avec les proches mais aussi de continuer à s'organiser à distance pour « faire pays » en participant à des événements localisés en Haïti et en répliquant des activités en signe de solidarité et de patriotisme. Alors, ces groupes se présentent comme « les acteurs d'une culture de lien » (Diminescu, 2005) au-delà d'un espace discontinu.

Ces usages ont été ralentis à la fin de l'année 2021, et totalement arrêtés pour certaines associations d'Ile-de-France en mars 2022. A partir de juin 2022, la plupart d'entre elles organise de nouveau des activités en grand comité et dans l'espace public physique. En cette même année, le CORECOHF a lancé la journée de la Communauté haïtienne de France à Saint-Denis¹³, à laquelle nous avons été invitée à présenter nos travaux. Une journée de conférences-débats sur plusieurs sujets concernant Haïti et ses communautés diasporiques, de promotion de l'art et de la culture haïtiens, de ventes de produits et de livres haïtiens, de sociabilités et de rencontres dans l'espace public qui, en temps « normal », servirait d'ossature à un « corps social » dans la dispersion (voir à ce sujet notamment Ma Mung 1999 ; Ma Mung 2012 b). Le retour à l'espace physique vient illustrer les changements d'échelle et de lieu que caractérisent les spatialités de ce corps dans sa manière d'habiter le monde tant en temps de crise qu'en temps hors-crise.

III – Les liens diasporiques en temps de crise

A l'instar de Cédric Audebert (2011), l'article s'appuie sur la notion de diaspora par les critères suivants : dispersion d'un groupe en direction de plusieurs lieux constituant des pôles (multipolarité) ; ses liens et échanges avec la terre d'origine et le maintien de son identité culturelle ; ainsi que ses liens et échanges avec les autres pôles migratoires (inter-polarité). Les deux premiers critères ayant été démontrés plus haut, attachons-nous à vérifier les deux derniers afin d'objectiver le caractère diasporique des Haïtiennes et Haïtiens vivant en dehors du pays d'origine.

Alors que cette réflexion porte sur les périodes de crise, intéressons-nous d'abord aux liens en temps hors-crise. L'évènementiel associatif observé pendant la Covid-19 constitue, à ce titre, un temps important où les liens avec le « territoire d'origine » sont donnés à voir par les acteurs et les individus de la communauté. Les moments de discussion et d'élaboration de projets comme les moments d'organisation des événements ressemblent aussi à un temps d'observation d'un « ancrage local à distance ». Dès lors, la construction identitaire semble se faire tant à travers les événements que via plusieurs actions et projets visant Haïti et reliant le territoire national avec les lieux de la diaspora. Il s'agit d'une identité collective reliée à un passé qui n'est pas savant ou théorique mais celui du temps généalogique actualisé dans le

¹² C'est le terme désignant les animateurs des réseaux sociaux.

¹³ La ville où il y a la plus forte concentration haïtienne avant Sarcelles (Val d'Oise), situées toutes les deux dans la banlieue nord de l'agglomération parisienne.

présent et le lieu d'installation (Ma Mung, op. cit.) ou de la « mémoire collective » (Goreau-Ponceaud, op. cit.). Cette mémoire « offre la stabilité de repères rassurants par une mise en récit de l'identité qui opère la sélection des événements du passé à retenir ou à oublier » (Goreau-Ponceaud, op. cit., p. 4).

Si les événements organisés portent quasiment tous sur le territoire d'origine, c'est aussi parce que l'identité haïtienne est prédominante dans la diaspora, même chez les binationaux, et que les acteurs interviewés se définissent en référence à leur « mémoire collective » ; ce qui explique aussi « le fait de se reproduire dans la dispersion géographique » (Ma Mung, op. cit.). Ayant interrogé des individus de classe moyenne et de « l'élite haïtienne » installés en France et au Québec, les interviewés parlent français et sont intégrés professionnellement. Lors des rencontres, des événements et des sociabilités de la communauté où Haïti est toujours à l'ordre du jour, le créole et le français sont tous les deux utilisés indifféremment. En revanche, la nourriture est haïtienne, la musique est haïtienne, et la danse est haïtienne. Par les liens ainsi que les échanges entre les lieux, les acteurs semblent surtout se définir comme une diaspora créole évoluant « par et pour Haïti ».

Les liens en temps de crise, en restant les mêmes que les échanges s'intensifient ou pas, ne vont pas à l'encontre de la logique de la construction identitaire. Bien au contraire, comme les discours et les pratiques tamouls analysés par Goreau-Ponceaud (op. cit.), les liens observés dans les réunions *Zoom* ou lors des débats sur *Whatsapp* représentent aussi la relation entre le « référent origine » et les divers lieux de la diaspora haïtienne (Etats-Unis, Canada, Angleterre, Jamaïque, République dominicaine, etc.). Par ce fait, ils permettent au « référent origine » de « fabriquer une continuité qui permet de réunir les lieux de la dispersion en les rendant contigus » (Goreau-Ponceaud, 2008 b, p. 3). Prenons les cas des réunions et des projets observés pendant la Covid-19. Dès l'application des mesures gouvernementales en France montrant l'ampleur et la menace de l'épidémie, des acteurs communautaires prennent à bras le corps la sensibilisation pour Haïti en créant des vidéos informatives et en se procurant des matériels et produits sanitaires (masques, gels hydro-alcooliques) à envoyer. Parallèlement, une autre forme de solidarité s'est manifestée par des rassemblements, des lettres ouvertes et des manifestations d'associations à caractère politique contre l'insécurité et la crise politique en Haïti.

Dans le contexte de la crise épidémiologique faisant ressortir les inégalités en France entre des territoires mais aussi les couches sociales, ainsi que les failles des services publics, des associations haïtiennes à caractère humanitaire ont également organisé des actions de solidarité envers la population francilienne. Citons, par exemple, la distribution alimentaire des plats « La voix des nécessiteux sans voix » à Porte de la Chapelle et celle de « Bougeons pour Haïti » dans Paris intra-muros et à Drancy. En intervenant face à des crises « ici » et « là-bas », ces acteurs démontrent un double ancrage ainsi que leur capacité à renforcer « les liens faibles » (Gravenotter, 1983) dans plusieurs territoires à la fois. Aussi, comme les plats, préparés suivant des recettes haïtiennes, on peut y voir une autre forme d'affirmation identitaire. La distribution de la Soupe de l'Indépendance¹⁴ le jour de l'an en est une illustration remarquable.

¹⁴ Classée comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) en 2021, cette soupe au potimarron (giraumont en Haïti) est le plat traditionnel haïtien qu'on mange le 1^{er} janvier de chaque année, jour consacrée à la Fête de l'Indépendance haïtienne. L'histoire rapporte que cette soupe était interdite aux esclaves par les propriétaires blancs. Après la révolution, elle devient l'un des symboles de la liberté et participe à l'entretien de la mémoire de l'esclavage sur la terre d'Haïti. Voir le site de l'UNESCO, <https://ich.unesco.org/fr/RL/soupe-au-giraumon-01853>

Conclusion

Cet article a essayé d'apporter un autre regard sur les crises en Haïti. Notion récurrente dans les recherches sur ce pays, notamment celles sur les migrations internationales haïtiennes, elle est trop souvent vue uniquement comme facteur de déclenchement des départs, sans être rendue opératoire. Or, dans notre recherche, les crises prennent un autre sens : elles marquent les temporalités des départs et retours certes, mais elles influencent aussi le choix méthodologique, la construction des outils, le déroulement de l'enquête. Pour cela, nous avons essayé de déplacer notre regard afin de mieux questionner la place que prennent les crises dans un travail de recherche en sciences humaines et sociales. Il s'agit de comprendre ce que les crises d'Haïti et d'ailleurs font ou ne font pas à la spatialité et à la temporalité de la diaspora haïtienne.

Pour finir, soulignons que les situations de crise peuvent aussi insuffler de l'espérance. Le temps d'une crise à une autre, on peut finir par obtenir un équilibre. Les géographes Alexis Sierra, Cécile Faliès et Maud Yvinec (2021) relatent que « Chez les Incas, le pa-cha-cu-ti (littéralement, le « retournement du monde »), c'est-à-dire la catastrophe ou le bouleversement, est l'occasion d'un renouveau prophétisé. Autrement dit, la crise paraît un passage nécessaire pour entamer un nouveau cycle. En Haïti, à chaque crise, la population manifeste sa croyance en « des lendemains qui chantent sous le soleil » (chanson « Sans la nommer » de Georges Moustaki, 1969) par des actions dans les rues, sur les places publiques, voire dans les urnes.

Alors que le pays fonctionne sans présidence depuis 2021 et que la situation politico-économique peine à se stabiliser, à Ferrier et à Ouanaminthe (Nord-Est d'Haïti, au Bas de la plaine Maribaroux), les paysans ont repris la construction d'un premier canal d'irrigation de la rivière servant de frontière entre Haïti et la République dominicaine, baptisée la Rivière Massacre. C'est dans un contexte de transition politique, d'insécurité, de déportations douteuses et de menaces du gouvernement dominicain de Luis Abinader¹⁵ que ces derniers essaient de trouver l'eau promise à leurs terres par les précédents gouvernements. De leur côté, depuis la signature du Traité de Paix, d'Amitié et d'Arbitrage du cours d'eau transfrontalier entre les deux Etats le 20 février 1929, les Dominicains ont déjà construit 11 prises irriguant leurs champs, deux aqueducs et deux barrages (Fleurant, 2023). En France comme ailleurs, des acteurs tentent de mettre en œuvre des actions diasporiques devant converger avec celles de « là-bas » pour sortir un canal de terre côté haïtien, et se projeter au-delà des failles.

Bibliographie

Anglade, G. (1982 a) *Atlas critique D'Haïti*. Montréal, ERCE et Centre de Recherches Caraïbes, Université de Montréal.

Anglade, G. (1982 b). *Espace et liberté en Haïti*. Montréal, ERCE et Centre de Recherches Caraïbes, Université de Montréal.

Anglade, G. (1995). *Mon pays d'Haïti*. Port-au-Prince, Les Éditions des Alizés, Collection, *L'espace haïtien* n° 3.

¹⁵ Voir le site suivant : https://www.courrierinternational.com/article/la-republique-dominicaine-va-acceler-er-la-construction-de-son-mur-frontalier-avec-haiti_229601

Audebert, C. (2011). « La diaspora haïtienne : vers l'émergence d'un territoire de la dispersion ? » In *Le défi haïtien : économie, dynamique sociopolitique et migration*. Carlo A. Célius. Paris, L'Harmattan, p. 193-212.

Audebert, C., Calmont A. (2003). « Logiques, réseaux, enjeux des migrations internationales dans le Bassin caraïbe ». *Mappe-Monde* n°72, p. 25-28.

Audebert, C., Handerson J. (2022). *El sistema migratorio haitiano en America del Sur : proyectos, movilidades y politicas*. Buenos Aires, Fronteras Clasco.

Bellande, A. (2019). *La grande migration haïtienne vers Cuba*. Montréal, CIDIHCA.

Blanche, A., Gotman, A. (2002). *L'enquête et ses méthodes : l'entretien*. Paris, Nathan.

Bollier, D. (2014). *La Renaissance des communs. Pour une société de coopération et de partage*. Paris, Editions Charles Léopold Mayer.

Cadeau, R. (2021). « Faire pays dans un cyberspace : le cas des Haïtiens en Île-de-France ». *EchoGéo* n°58. URL : <http://journals.openedition.org/echogeo/22749> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/echogeo.22749>

Camille, R. (2002). *Haïti et sa diaspora depuis le début des années 1980. Le dixième département : nouvelle façon de penser le territoire ou instrumentalisation de la diaspora*. Poitiers, Mémoire de DEA en Migrations et relations interethniques, Université de Poitiers.

Corten, A. (2011). *L'Etat faible. Haïti et la République dominicaine* (2e éd.). Montréal, Mémoire d'encrier.

Desse, M. et Sélise, M. (2010). « Crises et conflits dans les territoires caribéens et de l'Océan indien (2009 – 2010) », *Etudes Caribéennes, Iles en crises*, n°17, p. 2-7

DeWind, J., Kinley III, D. (1988). *Aide à la migration. L'impact de l'assistance internationale à Haïti*. Montréal, CIDIHCA.

Détienne, M. (2001). *Comparer l'incomparable*. Paris, Seuil.

Diminescu, D. (2005). « Le migrant connecté : pour un manifeste épistémologique ». *Migrations/Société*, 17 (102), p. 275-292.

Dorigny, M., Théodat, J. M., Gaillard, G.-K., Bruffaerts, J.-C. (2021), *Haïti-France Les chaînes de la dette – Le rapport Mackau (1825)*. Paris, Editions Hémisphères.

Etienne, S. P. (1997). *Haïti : l'invasion des ONG*. Montréal, CIDIHCA.

Falaix, L. (2021). « Habiter en temps de crise : utopies et dystopies du confinement ». *Annales de géographie*, 738 (2), pp.5-21. (10.3917/ag.738.0005). (hal-04614709)

Fleurant, M.-M. (2023). « Haïti : Comprendre la question du canal d'irrigation sur la rivière Massacre au regard du droit international ». *Alterpresse* [En ligne], <https://www.alterpresse.org/spip.php?article29652>

Gravenotter, M. (1983). « The Strength of Weak Ties : A Network Theory Revisited ». *Sociological Theory*, Vol. 1.

Goreau-Ponceaud, A. (2008 a). « La diaspora tamoule : lieux et territoires en Ile-de-France ». *L'Espace Politique* [En ligne], 4. <https://doi.org/10.4000/espacepolitique.495>

Goreau-Ponceaud, A. (2008 b). « Vers la formation d'une identité transnationale : l'Inde face à sa diaspora ». Colloque international de géographie politique. *L'espace politique : concepts et échelles* ", Reims, 2-4 avril. <https://shs.hal.science/halshs-00372976v1>

Halbwachs, M. (1950). *La mémoire collective*. Paris, Presses universitaires de France.

Hector, M. (1998). « Mouvements populaires et sortie de crise (XIXe - XXe siècles) ». *Pouvoirs dans la Caraïbe* [En ligne], 10. URL : <http://journals.openedition.org/plc/557> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/plc.557>

Icart, J.-C. (1987). *Négriers d'eux-mêmes. Essai sur les boat people haïtiens en Floride*. Montréal, CIDIHCA.

Jabouin, E. (2018). « Naufragés des Caraïbes : les Haïtiens et leur accueil défavorable en France et aux États-Unis dans les années 1970 et 1980 ». *Diasporas* [En ligne], 32. URL : <http://journals.openedition.org/diasporas/2683> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/diasporas.2683>

Joachim, B. (2014). *Les racines du sous-développement en Haïti*. Port-au-Prince, Editions de l'Université d'Etat d'Haïiti.

Jounin, N. (2014). *Voyage de classes*. Paris, La Découverte.

Ma Mung, E. (1999). « La dispersion comme ressource », *Cultures & Conflits* [En ligne], 33-34 | printemps-été 1999, mis en ligne le 16 mars 2006, consulté le 20 avril 2024. URL : <http://journals.openedition.org/conflits/225> ; DOI : 10.4000/conflits.225

Ma Mung, E. (2012 a). « Enquête exploratoire sur le web des Chinois d'outremer. Morphologie du web et production de la diaspora ». *e-Diasporas Atlas*. <http://www.e-diasporas.fr/working-papers/MaMung-Chinese-FR.pdf>

Ma Mung E., (2012 b). Continuité temporelle, contiguïté spatiale et création d'un monde propre. Le cas de la diaspora chinoise. *L'Espace géographique*, vol. 1, p. 352-368. URL: <https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2012-4-page-352.htm>
DOI : 10.3917/eg.414.0352

Morange, M., Schmoll, C. (2016). *Les outils qualitatifs en géographie. Methodes et applications*. Paris, Armand Colin.

Mounguengui, S-W., Afia, K., Jean-Joseph, K. T. (2011). « Du paradigme de la crise en philosophie ». *Spécificités*, 1/4, 5-14. <https://shs.cairn.info/revue-specificites-2011-1-page-5?lang=fr>

Nicolas-Le Strat, P. (2016) *Le travail du commun*. Saint-Germain sur Ile, Editions du Commun.

Rebotier, J. (2010). « La rencontre dans la comparaison : outils, approches et concepts », Les séminaires du VESPA, Montréal, 11 pages. <https://shs.hal.science/halshs-00470550>

Salles, M. (2021). « Crise et utopie mexicaine : Ourania de J.M.G. Le Clézio » ; *Bulletin de l'association de géographes français* [En ligne], 98-1. URL : <http://journals.openedition.org/bagf/7859> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/bagf.7859>

Sierra, A, Faliès, C. et Yvinec, M. (2021). « Les espaces de la crise en Amérique latine : imaginaires et pouvoirs ». *Bulletin de l'association de géographes français* [En ligne], 98-1. URL : <http://journals.openedition.org/bagf/7739> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/bagf.7739>

Theviot, A. (2021). « Confinement et entretien à distance : quels enjeux méthodologiques ? », *Terminal* [En ligne], 129 | 2021, mis en ligne le 15 mars 2021, consulté le 06 mars 2022. URL : <http://journals.openedition.org/terminal/7193> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/terminal.7193>

Weiner, M. (1995). *The Global Migration Crisis : Challenge to States and to Human Rights*. New York : Harper Collins College Publishers.

Wooding, B., Moseley-Williams, R. (2009). *Nécessaires mais indésirables : les immigrants haïtiens et leurs descendants en République dominicaine*. Port-au-Prince, Editions de l'Université d'Etat d'Haïti.